

**ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
«НАУКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»**

Салоева Хилола Равшан кизи

главный редактор научного журнала

«Наука и инновационное развитие»

e-mail: Saloeva.hilola@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0981-8565

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7122133>

Аннотация. В ходе исследования были изучены жанр и композиция научных статей, представляемых в редакцию научного журнала «Наука и инновационное развитие». Основными целями исследования являются повышение качества научных статей за счет улучшения навыков письма у авторов, а также публикация статей в соответствии с требованиями международных баз данных к научным журналам. Научные статьи проверялись в три этапа: проверка на наличие плагиата, техническая и научная экспертиза. Исследовались жанрово-композиционные аспекты, системно-семантические, синтаксические и коммуникативно-прагматические особенности каждой статьи.

Ключевые слова: научная статья, жанр научной статьи, композиция, аналитическая статья, плагиат, научная экспертиза, техническая экспертиза.

Abstract. In the course of the study, the genre and composition of scientific articles submitted to the editorial office of the scientific journal “Science and Innovative Development” were studied. The main objectives of the study are to improve the quality of scientific articles by improving the writing skills of authors, as well as the publication of articles in accordance with the requirements of scientific journals in international databases. Scientific articles were checked in three stages: checking for plagiarism, technical and scientific expertise. Genre-compositional aspects, system-semantic, syntactic and communicative-pragmatic features of each article were studied.

Keywords: scientific article, scientific article genre, composition, analytical article, plagiarism, scientific expertise, technical expertise.

Сегодня научные журналы переживают беспрецедентные процессы трансформации благодаря радикальным инновациям в области науки. Специфические требования к локальным журналам требуют пересмотра стандартного порядка работы, требований к научным статьям и в целом изменения всей системы. Но сформировавшуюся годами систему нельзя

изменить за 2-3 года, для этого необходимо разработать определенный механизм. В первую очередь важно улучшить качество научных статей и привести их в соответствие с международными стандартами.

Научная статья является неотъемлемой частью исследовательского процесса, а уровень ее коммуникативного воздействия определяется научной новизной и актуальностью темы. Чем выше значимость материала с точки зрения научных достижений, тем выше будет научный уровень журнала. Научная статья отражает научную деятельность автора – научное исследование. В статье автор оценивает результаты и эффективность научной деятельности с помощью качественных и количественных показателей, обращается к теоретическим данным и эмпирическим методам. Высокий уровень этих показателей и методов определяют влияющие факторы. В результате влияющие факторы служат повышению уровня и качества журнала.

С этой точки зрения актуальным вопросом становится исследование научных статей, представляемых в научные журналы Узбекистана, с целью выявления и устранения основных недостатков при их подготовке. В ходе исследования были изучены: жанрово-композиционные аспекты, применение научного аппарата, системно-семантические, синтаксические и коммуникативно-прагматические признаки 466 научных статей (рис.), поступивших в редакцию журнала «Наука и инновационное развитие» в течение 2019–2021 гг., и на основе полученных результатов выявлены основные недостатки при их подготовке. С каждым автором была проведена индивидуальная работа – указаны основные недостатки, проанализированы композиционные элементы научных статей.

Рис. Статьи, представленные в 2019–2021 гг. в редакцию научного журнала «Наука и инновационное развитие»

Текст каждой статьи был проверен с помощью электронной программы на наличие плагиата. Если материал был переводным, с помощью программы он переводился на язык оригинала, а затем был проверен программой «антиплагиат», что позволило максимально выявить заимствованный текст.

Техническая экспертиза проводилась в следующем порядке:

1. Проверялось наличие сведений об авторах/соавторах, то есть полной информации согласно требованиям журнала (место работы, должность, научная степень, звание и т. д.).
2. Была проверена композиция научной статьи, то есть наличие композиционных элементов и их верное оформление.
3. Тщательно проверялась часть «Введение», в которой должны быть отражены научная новизна, практическая значимость и актуальность темы исследования.
4. Проверялось оформление списка литературы статьи.

Научная экспертиза проводилась следующим образом:

1. С целью проведения научной экспертизы статьи были направлены членам Научно-технического совета, созданного при Министерстве инновационного развития, а также членам редколлегии журнала в зависимости от направления и сферы науки.

2. Научная экспертиза проводилась анонимно – был применен метод «двойного слепого рецензирования», при котором и автор, и эксперт остаются неизвестными друг для друга.

3. По результатам научной экспертизы статьи с положительным заключением были допущены к печати. Статьи с отрицательным заключением были возвращены авторам. Часть статей, рекомендованных научным экспертом к доработке, была возвращена авторам с целью оформления согласно требованиям журнала и устранения недостатков, указанных экспертом. После исправления автором статья снова направлялась на повторную экспертизу для получения положительного заключения научного эксперта (процесс проверки статьи мог проходить до 3-5 раз).

В таком порядке за три года были проанализированы 466 статей и выявлены следующие недостатки:

1. Большинство авторов, направляющих статью в научный журнал, не имеют четкого представления о жанрах и видах научных материалов.

2. Во многих случаях при подготовке научной статьи не учитываются ее композиционные особенности.

3. Составные части научной статьи, такие как название, сведения об авторах, аннотация, основные понятия, основной текст, список литературы, не оформляются должным образом.

4. Выявлены случаи несоблюдения правил семантики, синтаксиса и прагматики, в результате чего снижался коммуникативный эффект научной статьи.

5. Несоблюдение принципов научного дискурса. Авторы затрудняются в письменном виде отразить результаты исследования, а также его конкретную цель, актуальность и новизну. В результате не соблюдается научный аппарат и нарушается общая структура научной статьи.

6. Неверное использование авторами терминологии и научного стиля изложения. При написании научной статьи в зависимости от области и направления науки различается научный дискурс, меняются характеристики научного метода. Верное использование терминологии и стиля изложения определяется грамотностью и компетенцией авторов.

По результатам проведенного исследования было разработано методическое пособие с рекомендациями по оформлению научных статей, что в будущем должно оказать положительное влияние на снижение количества неграмотно написанных и неверно оформленных статей.

Использованная литература:

1. Davis M. Scientific papers and presentations, second edition: navigating scientific communication in today's world [Book]. – [s.l.]: Academic press, 2004. – p. 384.
2. Day R.A. and Gastel B. How to write and publish a scientific paper [Book]. – [s.l.]: Greenwood, 2006. – p. 360.
3. Gross A. G., Harmon J. E. and Reidy M. Communicating science: the scientific article from the 17th century to the present [Book]. – [s.l.]: Oxford university Press, 2002. – p. 280.
4. Hartley J. Academic writing and publishing: a practical handbook [Book]. – [s.l.]: Routledge, 2008. – p. 208.
5. И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. Рекомендации. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2011. – 52 с.
6. Arhipova E.I., Kazakova O.A. [Genre specificity of a scientific article on linguistics (based on the material of the Russian language)], Vestnik nauki Sibiri, 2013, no. 1 (7). (In Russ.). Available at: <http://sjs.tpu.ru> (accessed 28.02.2021).
7. Ponomarev A.B. Metodologija nauchnyh issledovanij: ucheb. posobie [Research methodology: textbook. allowance]. Perm: Publishing house of Perm, 2014, 186 p.
8. Novikov A.M., Novikov D.A. Metodologija nauchnogo issledovanija [Research methodology]. Moscow, Librokom, 2010, 280 p.

